

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА ТАРТИБОТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Айибжонов Сардорбек Сохибжон ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479003>

Бугунги кунда юртимизда Жазони ижро этиш тизимида маҳкумларни ҳуқуқларини таъминланиши борасида бир мунча ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2022 йил 20 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида шундай сатрлар мавжуд. Булар: “Охирги пайтларда айрим вақтинча ушлаб туриш жойларида инсон ҳуқуқлари бузилиши бўйича оғриқли масалалар кўтарилмоқда. Бизнинг юртимизда бундай ҳолатлар умуман бўлиши мумкин эмас. Ким бунга амал қилмаса, қонун устувор, жазо муқаррар бўлади. Шу боис, бундай жойларга олиб келинган барча шахсларни ҳисобга олишнинг онлайн тизими жорий этилади ва юзни таниш ускунаси ўрнатилади. *Ҳеч кимнинг унуттишга ҳаққи йўқ – қонун талаблари ва инсон ҳуқуқлари – биз учун олий қадрият*”¹.

Шу боис, Жазони ижро этиш тизимида бугунги кунда тартиботни самарали ташкил этиш орқали ҳам маҳкумларни ҳуқуқларини таъминланишига ҳам маҳкумлар устидан самарали назоратни амалга оширилишига эришилди.

Шуни билмоғимиз лозимки жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни ташкил этиш маъно мазмунини англаб олишимиз учун аввало тартибот сўзига тариф берсак. Тартибот ўзбек тили изоҳли луғатида қўшин тартиботи, тартиб² маъносида келади. Тартибот борасида миллий олимларимиз ўз фикрлари мавжуд бўлиб бу борада Н.С.Салаев фикрича, Пенитенциар муассасада жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими) муаммоси жиноят-ҳуқуқий жазонинг инсонийлиги, одилоналиги, мақсадга мувофиқлиги ва, бинобарин, қонунийлиги муаммоси билан бирикади. Жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими) воситасида давлат фуқаронинг шахсий ҳаётига аралашади, унинг озодлигини сезиларли даражада чеклайди. Жамият жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими)ни қўллашнинг қатъий юридик кафолатлари

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

² O'zbek tilining izohli lug'ati -Т.Электрон манба: https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T. Мурожаат вақти: 23.11.2022й

белгиланишидан манфаатдор бўлиши ва шу билан бир вақтда жазони ижро этиш ва ўташнинг белгиланган тартиби (режими)га жазо мақсадларига эришиш учун етарли тус бериши лозим³

Бугунги кунда, жазони ижро этиш тизимида маҳкумларни назорат қилиш ва жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни ташкил этишда инсон омилини камайтириш борасида бир мунча ишлар амалга оширилди. Булар қуйидагилар:

биринчидан, хавфсизликни янада кучайтириш мақсадида жазони ижро этиш муассасаларида 3 та “HEIMANN” SCAN қурилмаси ўрнатилди;

иккинчидан, “Онлайн” видео учрашув, видеоконференция тизимини жорий этиш 2022 йил ҳисобида 62 %ни ташкил этди;

учинчидан, Маҳкумларни учун 6 та жазони ижро этиш муассасаларида электрон дўконлар яратилди;

тўртинчидан, жами 2021 йил ҳисобида жазони ижро этиш муассасаларида 2832 та 30% видео кузатув воситалари ўрнатилди 2022 йил ҳисобида 3805 та 42 % видео кузатув воситалари ўрнатилди.

Юқоридан кўриниб турибдики, бугунги кунда жазони ижро этиш муассасаларида тартиботни ташкил этишда мутлақо янги тизим ишлаб чиқилди.

Бундан ташқари, Н. Кулдашев таъкидлаганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгилангани⁴ ва Х.М. Киличев эса, ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан, шунингдек жамият ҳаётининг муҳим принципларидан бири қонунинг устунлиги ҳисобланади⁵ деган фикрларга таянган ҳолда тартиботни ҳуқуқий асослантириш зарур деб ҳисобладик ва ҳуқуқий асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори ўрганиб, жазони ижро этиш

³Салаев Н.С. PENITENSIAR TIZIMDA PROFILAKTIK FUNKSIYANING ANAMIYATI VA UNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. –2022. –т. 3. –№. 5.

⁴ Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

⁵ Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.

муассасларида тартиботни янада такомиллаштириш борасида қуйидагилар қоидаларни ёритиш зарур деб ҳисобладик. Булар:

– жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарида қатъий интизом ва қонунийликни таъминлаш, коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек, маҳкумларни сақлаш ҳолати устидан назорат олиб бориш жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш;

– маҳкумларга нисбатан жиноий жазоларни ижро этиш, қамоққа олинган шахсларни тергов ҳибсхоналарида сақлашни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш соҳасида:

– жазони ижро этиш тизимини рақамлаштириш, маҳкумларнинг «электрон назорати»ни таъминловчи ахборот технологияларини жорий қилиш орқали жазоларни ижро этишни ташкил қилиш;

– маҳкумларнинг жазони ижро этиш учун ўз вақтида юборилишини, уларнинг жойлаштирилишини, шунингдек, маҳкумларнинг ва қамоққа олинган шахсларнинг белгиланган тартибда бир жазони ижро этиш муассасаси ва тергов ҳибсхонасидан бошқасига кўчирилишини таъминлаш;

– маҳкумларнинг ва қамоққа олинган шахсларнинг ажратиб қўйилиши, қўриқланиши ва назорат қилинишини таъминлаш;

– Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органларининг жиноят иши юритуви соҳасидаги халқаро ҳамкорлик билан боғлиқ, шу жумладан чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган маҳкумларни топшириш (экстрадиция қилиш) билан боғлиқ қарорларининг ижро этилишини ташкил этиш;

жиноий жазони ижро этиш ва қамоқда сақлаш фаолиятини ташкил этиш ва таъминлаш бўйича услубий материалларни ишлаб чиқиш каби ишларни амалга ошириш белгиланди⁶

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. Электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори.

2. O'zbek tilining izohli lug'ati -Т.Электрон манба:
https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20Т. Мурожаат вақти: 23.11.2022й
3. Салаев Н.С. PENITENSIAR TIZIMDA PROFILAKTIK FUNKSIYANING ANAMIYATI VA UNING SAMARADORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI //ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. –2022. –т. 3. –№. 5.
4. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
5. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори.